

Uso de recursos educativos digitales y sus repositorios en la enseñanza / aprendizaje en las universidades españolas

Bienvenidos y bienvenidas a este estudio sobre recursos educativos digitales para la enseñanza y aprendizaje en las universidades españolas. Le agradecemos su interés en este estudio.

Este cuestionario está dirigido a profesores/as de las universidades españolas y tiene como objetivo conocer su nivel de creación y uso de recursos educativos digitales y sus repositorios para la enseñanza y el aprendizaje. Con recursos educativos digitales se refiere a cualquier recurso que se utilice como material de apoyo a la enseñanza o aprendizaje, tales como presentaciones, documentos de texto, vídeos, infografías, materiales autocontenidos, podcasts u otros. Se descartan documentos que se clasificarían como materiales de investigación (artículos científicos, tesis, informes de investigación, etc.). Dichos materiales pueden ser de carácter abierto y libre (recursos educativos abiertos, por sus siglas en inglés: OER) o no serlo - por ello se observará en el acrónimo OER el uso del paréntesis entre la O en algunos casos: (O)ER.

El estudio tiene como objetivo describir la situación actual de los recursos educativos digitales y sus repositorios a nivel de enseñanza / aprendizaje (nivel micro) en educación superior en España. Este estudio es parte del paquete de trabajo "Estudio comparativo internacional" del proyecto de investigación "*Digital educational architectures - Open learning (educational) resources in disseminated learning infrastructures* (<https://uol.de/coer/research-projects/projects/educarc>)", financiado por el Ministerio Alemán de Educación e Investigación, encargado al Center for Open Education Research (<https://uol.de/coer>) de la Universidad de Oldenburg (Alemania).

La duración aproximada de la respuesta al cuestionario es de entre 10 y 15 minutos. Le recomendamos que se tome este tiempo para responder el cuestionario en una vez, aunque tiene la posibilidad de guardar su respuesta para continuar en otro momento en el caso de que su respuesta requiera mayor tiempo de elaboración (esquina derecha superior en el transcurso del cuestionario).

Desarrollo del estudio

La tarea que se le requiere es la cumplimentación de un cuestionario. Usted debe expresar su opinión de diferentes maneras. No hay respuestas correctas o incorrectas. Para cada frase, marque con un círculo la opción que corresponda a su opinión. El tipo de datos personales recogidos son la edad, el género, la afiliación, los años de experiencia docente y de

antigüedad, la categoría profesional y el área de conocimiento, y no están relacionados con su nombre.

Voluntariado y anonimato

La participación en este estudio es voluntaria. Usted puede dejar de participar en este estudio en cualquier momento y sin dar explicaciones, y eso no implicaría ninguna penalización. Los datos y la información personal recogida a través de este estudio serán tratados de forma confidencial. Además, la publicación de los resultados del estudio se hará de forma anónima, es decir, sin que sus datos puedan identificar a su persona.

Protección de datos

La recogida y el tratamiento de sus datos personales descritos anteriormente se realiza de forma anónima en el cuestionario en línea, utilizando un número y sin indicar su nombre. El cuestionario se realiza mediante la herramienta de cuestionarios online "LimeSurvey". Esta herramienta permite desactivar el almacenamiento de direcciones IP y la configuración de cookies, de forma que no se pueda sacar ninguna conclusión sobre las personas. La herramienta está configurada en este cuestionario de forma que las funciones de almacenamiento de direcciones IP y configuración de cookies están deshabilitadas. Por lo tanto, las direcciones IP no se guardan y no se establecen cookies. Los datos anónimos se conservarán durante al menos 10 años. Se mantendrá la seguridad de los datos de acuerdo al Reglamento de la Unión Europea 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre sobre Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Si todavía tiene preguntas, póngase en contacto con la investigadora del estudio, Victoria Marín (victoria.marin@uni-oldenburg.de).

Hay 26 preguntas en la encuesta.

Datos básicos

Universidad donde trabaja actualmente: *

🗳️ Seleccione una de las siguientes opciones

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Universidad de Alcalá
- Universidad de Almería
- Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila
- Universidad de Extremadura
- Universidad Abad Oliva CEU
- Universidad Abierta de Cataluña
- Universidad de Barcelona
- Universidad Internacional de Cataluña
- Universidad Politécnica de Cataluña
- Universidad Pompeu Fabra
- Universidad Ramon Llull
- Universidad de Deusto
- Universidad de Burgos
- Universidad Internacional Isabel I de Castilla
- Universidad de Cádiz
- Universidad Politécnica de Cartagena
- Universidad Jaime I
- Universidad de Castilla-La Mancha
- Universidad de Córdoba
- Universidad Miguel Hernández de Elche
- Universidad de Gerona
- Universidad Carlos III de Madrid
- Universidad de Granada
- Universidad Católica San Antonio
- Universidad Antonio de Nebrija
- Universidad de Huelva
- Universidad de Jaén
- Universidad de La Coruña

- Universidad Europea de Canarias
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
- Universidad del País Vasco
- Universidad de León
- Universidad de Lérida
- Universidad de La Rioja
- Universidad Internacional de La Rioja
- Saint Louis University Madrid Campus
- Universidad a Distancia de Madrid
- Universidad Autónoma de Madrid
- Universidad CEU San Pablo
- Universidad Complutense de Madrid
- Universidad Eclesiástica San Dámaso
- Universidad Internacional Menéndez Pelayo
- Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Universidad Politécnica de Madrid
- Universidad Pontificia Comillas
- Universidad de Málaga
- Universidad CEU Cardenal Herrera
- Universidad de Mondragón
- Universidad Rey Juan Carlos
- Universidad de Murcia
- Universidad de Oviedo
- Universidad de las Islas Baleares
- Universidad de Navarra
- Universidad Pública de Navarra
- Universidad Francisco de Vitoria
- Universidad de Salamanca
- Universidad Pontificia de Salamanca
- Universidad de La Laguna
- Universidad de Alicante
- Universidad Fernando Pessoa-Canarias
- Universidad de Cantabria

- Universidad Europea del Atlántico
- Universidad de Santiago de Compostela
- Universidad Autónoma de Barcelona
- Universidad IE
- Universidad de Sevilla
- Universidad Internacional de Andalucía
- Universidad Loyola Andalucía
- Universidad Pablo de Olavide
- Universidad Rovira i Virgili
- Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
- Universidad de Valencia
- Universidad Europea de Valencia
- Universidad Internacional de Valencia
- Universidad Politécnica de Valencia
- Universidad de Valladolid
- Universidad Europea Miguel de Cervantes
- Universidad de Vich
- Universidad de Vigo
- Universidad San Jorge
- Universidad Alfonso X el Sabio
- Universidad Camilo José Cela
- Universidad Europea de Madrid
- Universidad de Zaragoza

Otro

Si trabaja en más de una universidad, seleccione solo aquella que considera principal.

Género:

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Femenino
- Masculino

Rango de edad: *

● Seleccione una de las siguientes opciones

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- 23-28 años
- 29-34 años
- 35-40 años
- 41-46 años
- 47-52 años
- 53-58 años
- + 59 años

Años de experiencia docente: *

● Seleccione una de las siguientes opciones

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- 1-3 años
- 4-7 años
- 8-11 años
- 12-15 años
- 16-19 años
- + 20 años

Años de antigüedad como docente en la universidad principal donde trabaja en la actualidad: *

❗ Seleccione una de las siguientes opciones

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- 1-3 años
- 4-7 años
- 8-11 años
- 12-15 años
- 16-19 años
- + 20 años

Categoría profesional: *

❗ Seleccione una de las siguientes opciones

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Ayudante
- Profesor Asociado
- Profesor Visitante
- Profesor Ayudante Doctor / Profesor Lector (CAT) / Profesor Adjunto (PV)
- Profesor Contratado Doctor / Profesor Agregado (CAT y PV)
- Profesor Titular de Universidad
- Profesor Titular de Escuela Universitaria
- Catedrático de Universidad
- Otro

Rama de conocimiento: *

📌 Seleccione una de las siguientes opciones

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ingeniería y Arquitectura

Artes y Humanidades

Ciencias de la Salud

Ciencias

Otro

Uso y creación de (O)ER

Indique la respuesta que sea más cercana a su situación:

En los cursos donde imparto docencia...

*

📌 Seleccione una de las siguientes opciones

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

...puedo decidir sobre la creación y reutilización de los recursos educativos digitales.

...tomo decisiones junto a otro/a/s profesor/a/es respecto a la creación de los recursos educativos digitales.

...los recursos educativos digitales a utilizar o reutilizar me vienen dados, no tengo que crearlos.

Otro

Los recursos educativos digitales que utiliza cuentan con licencias Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES) en su gran mayoría.

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

Sí

No

Es decir, que permiten su reutilización sin requerir un permiso explícito del autor.

Si no indica ninguna respuesta, se considerará como un "No lo sé".

Dichas licencias Creative Commons permiten en su mayoría la reutilización (también comercial) y la remezcla.

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '9 [q09]' (Los recursos educativos digitales que utiliza cuentan con licencias Creative Commons en su gran mayoría.)

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

Sí

No

Es decir, utiliza la siguiente licencia:

Si no indica ninguna respuesta, se considerará como un "No lo sé".

¿Qué tipo de recursos educativos digitales usa en su docencia y con qué frecuencia los utiliza?

Valore siguiendo la siguiente escala: 1: Nunca, 2: Casi nunca, 3: A veces, 4: Casi siempre, 5: Siempre

*

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	1	2	3	4	5
Materiales de clase en formato texto (p.ej. instrucciones/guías de actividades/apuntes)	<input type="radio"/>				
Exámenes y ejercicios / tests de evaluación (p.ej. cuestionarios online)	<input type="radio"/>				
Presentaciones (p.ej. diapositivas)	<input type="radio"/>				
Videos (p.ej. videolecciones, tutoriales)	<input type="radio"/>				
Podcasts	<input type="radio"/>				
Imágenes	<input type="radio"/>				
Infografías	<input type="radio"/>				
Juegos	<input type="radio"/>				
Simulaciones	<input type="radio"/>				
Cursos o módulos	<input type="radio"/>				
Curso masivo abierto en línea (MOOC)	<input type="radio"/>				
Blogs	<input type="radio"/>				

	1	2	3	4	5
Otros	<input type="radio"/>				

Para el uso se considera tanto la utilización parcial o total del recurso (e.g. un curso completo o solo una unidad de este), y tanto recursos de creación propia como externa.

Por favor, indique qué otros tipos de recursos educativos digitales utiliza en su docencia.

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

----- Scenario 1 -----

La respuesta fue '3' en la pregunta '11 [q23]' (¿Qué tipo de recursos educativos digitales usa en su docencia y con qué frecuencia los utiliza? Valore siguiendo la siguiente escala: 1: Nunca, 2: Casi nunca, 3: A veces, 4: Casi siempre, 5: Siempre (Otros))

----- o Scenario 2 -----

La respuesta fue '4' en la pregunta '11 [q23]' (¿Qué tipo de recursos educativos digitales usa en su docencia y con qué frecuencia los utiliza? Valore siguiendo la siguiente escala: 1: Nunca, 2: Casi nunca, 3: A veces, 4: Casi siempre, 5: Siempre (Otros))

----- o Scenario 3 -----

La respuesta fue '5' en la pregunta '11 [q23]' (¿Qué tipo de recursos educativos digitales usa en su docencia y con qué frecuencia los utiliza? Valore siguiendo la siguiente escala: 1: Nunca, 2: Casi nunca, 3: A veces, 4: Casi siempre, 5: Siempre (Otros))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

Por favor, describa cómo y dónde incorpora los recursos educativos digitales que utiliza en su docencia. *

Por favor, escriba su respuesta aquí:

Por ejemplo, si utilizan una plataforma e-learning o b-learning, si solo los utilizan en clase pero no se incorporan en ningún espacio digital, etc.

Infraestructuras de (O)ER

Indica la respuesta que corresponda: *

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Sí	Dudoso	No
Mi universidad cuenta con uno o más repositorios de recursos educativos digitales (o los integran)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los recursos educativos digitales que utilizo proceden en su mayoría de dichos repositorios	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suelo publicar mis recursos educativos digitales en los repositorios de la universidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suelo publicar mis recursos educativos digitales en otros espacios digitales externos a la institución (p.ej. Youtube, Slideshare)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suelo publicar mis recursos educativos digitales con licencias Creative Commons	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Utilizo los repositorios de mi universidad para localizar recursos educativos digitales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Sí	Dudoso	No
Los repositorios de recursos educativos digitales están conectados con otros sistemas en la institución (aula/plataforma virtual, intranet, etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los repositorios de recursos educativos digitales es importante para la imagen, reputación o visibilidad de mi universidad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Otras organizaciones externas a mi universidad (p.ej. empresas) están implicadas en el apoyo o mantenimiento de los repositorios de recursos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

¿Cómo utiliza usted los repositorios de su universidad? ¿Cómo los utilizan otros profesores que conoce en su universidad? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

----- Scenario 1 -----

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '14 [q11]' (Indica la respuesta que corresponda: (Los recursos educativos digitales que utilizo proceden en su mayoría de dichos repositorios))

----- o Scenario 2 -----

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '14 [q11]' (Indica la respuesta que corresponda: (Suelo publicar mis recursos educativos digitales en los repositorios de la universidad))

----- o Scenario 3 -----

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '14 [q11]' (Indica la respuesta que corresponda: (Utilizo los repositorios de mi universidad para localizar recursos educativos digitales))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

Indique los motivos por los que usar los repositorios de su universidad puede ser complejo: *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

----- Scenario 1 -----

La respuesta fue 'No' en la pregunta '14 [q11]' (Indica la respuesta que corresponda: (Los recursos educativos digitales que utilizo proceden en su mayoría de dichos repositorios))

----- o Scenario 2 -----

La respuesta fue 'No' en la pregunta '14 [q11]' (Indica la respuesta que corresponda: (Suelo publicar mis recursos educativos digitales en los repositorios de la universidad))

----- o Scenario 3 -----

La respuesta fue 'No' en la pregunta '14 [q11]' (Indica la respuesta que corresponda: (Utilizo los repositorios de mi universidad para localizar recursos educativos digitales))

🗖 Marque las opciones que correspondan

Por favor, marque las opciones que correspondan:

- No entiendo su funcionamiento
- No encuentro recursos educativos digitales útiles para mi docencia
- Me parece complicado su uso
- Mis compañeros de facultad no lo utilizan
- No hay ningún sistema de apoyo para su uso
- No hay ninguna compensación por su uso
- No quiero utilizar recursos educativos digitales de otros
- No quiero publicar mis recursos educativos digitales
- Me preocupa la gestión de los derechos de autor de los recursos
- Mi universidad no dispone de ningún repositorio para recursos educativos digitales
- Mi universidad no dispone de un repositorio para el tipo de recursos educativos digitales que necesito

Otro:

Calidad de (O)ER e infraestructura

¿Cuáles son los aspectos que considera que definen la calidad de un recurso educativo digital? *

❗ Marque las opciones que correspondan

Por favor, marque las opciones que correspondan:

- Disponibilidad en el repositorio institucional
- Reputación del autor/a del recurso
- Uso de licencia Creative Commons
- Tipo de recurso (texto, vídeo, audio, etc.)
- Inclusión de metadatos (información sobre el recurso, p.ej. disciplina)
- Multiculturalidad de los metadatos (posibilidad de abarcar múltiples realidades educativas)
- Adherencia a estándares internacionales
- Inclusión de algún tipo de evaluación o comentario sobre la calidad del recurso
- Otro:

Indique brevemente cómo funcionan los mecanismos de aseguramiento de la calidad de los repositorios y de los recursos educativos digitales en su universidad y aporte más detalles sobre los diferentes actores implicados. *

Por favor, escriba su respuesta aquí:

Si no lo sabe, por favor indíquelo también.

¿Qué influencia tienen los siguientes actores en su universidad en la definición de la calidad de los recursos educativos digitales, sus metadatos y los repositorios (de o con recursos educativos digitales)?

Valore de acuerdo con la siguiente escala: 1: muy baja, 2: baja, 3: media, 4: alta, 5: muy alta

*

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	1	2	3	4	5
El servicio general de tecnología o informática	<input type="radio"/>				
El servicio de biblioteca	<input type="radio"/>				
Las facultades / los departamentos	<input type="radio"/>				
Unidades de innovación educativa	<input type="radio"/>				
Instituto de Ciencias de la Educación	<input type="radio"/>				
El servicio de calidad universitaria	<input type="radio"/>				
El servicio de campus virtual	<input type="radio"/>				
El servicio de audiovisuales	<input type="radio"/>				
Los mismos profesores que los usan	<input type="radio"/>				
Los profesores que comparten un mismo curso	<input type="radio"/>				
Otros	<input type="radio"/>				

Si no hay otros actores, por favor marque con 1 la opción Otros para poder continuar.

Medidas de promoción para creación y uso de (O)ER e infraestructura

¿Qué medidas se aplican en su universidad para el apoyo al profesorado en la creación de recursos educativos digitales y sus metadatos? *

🗖 Marque las opciones que correspondan

Por favor, marque las opciones que correspondan:

- Incentivos económicos (p.ej. premios)
- Incentivos no económicos (p.ej. reconocimiento)
- Apoyo técnico
- Apoyo en la formación
- Méritos docentes

Otro:

Si no las conoce, marque Otro: e indique "No lo sé".

Indique brevemente cómo funcionan las medidas para promover la creación de recursos educativos digitales y su publicación en los repositorios institucionales en su universidad. *

Por favor, escriba su respuesta aquí:

Si no lo sabe, por favor indíquelo también.

Políticas y normativas sobre (O)ER e infraestructura

Indique la respuesta que corresponda: *

Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

	Sí	Dudoso	No
Existe una normativa o política (explícita) en mi universidad que regula el uso y/o la creación de recursos educativos digitales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hay una política implícita en mi universidad respecto al uso y/o la creación de recursos educativos digitales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Existen políticas institucionales en mi universidad que están vinculadas a un programa de estudios o a un departamento/facultad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los profesores estamos implicados en la preparación de esas políticas o normativas (explícitas) institucionales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Los profesores podemos influir en cierto modo en esas políticas o normativas (explícitas) institucionales	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Comentarios

En este campo puede indicar explicaciones o comentarios para sus respuestas anteriores.

Por favor, escriba su respuesta aquí:

Si conoce artículos que apunten al uso de recursos educativos digitales en la enseñanza / aprendizaje en su universidad, o casos ejemplares de uso de recursos educativos digitales en su universidad o en otras en España, por favor, indique información para su consulta (p.ej. página web).

Por favor, escriba su respuesta aquí:

En el caso de requerir más información sobre sus respuestas, ¿estaría dispuesto/a a que se le contactase?

*

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

Sí

No

Por favor, indique su email para podernos poner en contacto si fuera necesario.

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '25 [q21]' (En el caso de requerir más información sobre sus respuestas, ¿estaría dispuesto/a a que se le contactase?)

Por favor, escriba su respuesta aquí:

Su email solo se utilizará para los efectos indicados de requerimiento de más información y en ningún caso se utilizará para vincular las respuesta a su persona ni para otros propósitos ajenos a la investigación.

¡Muchas gracias por su participación!

Si tiene dudas o quiere obtener más información sobre el estudio, se puede poner en contacto con:

Victoria Marín
University of Oldenburg
Faculty of Educational and Social Sciences
Ammerländer Heerstraße 138
0441/798-2995
victoria.marin@uni-oldenburg.de

Enviar su encuesta.

Gracias por completar esta encuesta.